

Мармонови мемоари о руској политици према Јужном Јадрану

Мр Иван Радуловић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

УДК 821.133.1-94

Сажетак: Мемоари су одувјек заокупљали пажњу историчара у жељи да из што више углова и са што више чињеница освијетле догађаје из прошлости, као и саме историјске процесе. Уз повећану дозу критичности, они представљају важан тип историјских извора. За историју јужнословенских народа почетком деветнаестог вијека велики значај има француска владавина на јадранској обали Балканског полуострва. Тако, и мемоари маршала Мармона (који се налазио на челу француске армије и управе на овом простору до 1811. године) имају велики значај за расвјетљавање многих тадашњих догађаја. Приликом успостављања ове француске управе дошло је до сукобљавања Француза са Русима на Јужном Јадрану, а који су такође претендовали на контролу ових територија, значајних за укупно одмјеравање снага и јачање позиција великих сила на Средоземљу и у Европи. О овоме нам доста података саопштавају управо мемоари маршала Мармона. Сукоби и одмјеравање снага ће трајати од фебруара 1806. до августа 1807, када ће Дубровник и Бока Которска (и њихово залеђе) бити сâмо жариште.

Кључне ријечи: Мемоари, маршал Мармон, адмирал Сењавин, Бока Которска, Дубровник, Петар I, Тилзитски мир

Мемоарска литература одувјек је била предмет нарочите пажње историчара у проучавању прошлости људског друштва. Посебну тежину имају мемоари истакнутих личности које су имале кључну улогу у историјским процесима и битно усмјеравале историјске догађаје. Међутим, ма колико били вриједни као извор чињеница и у повезивању слике догађаја, историчар им мора приступати са дозом научне опрезности. То је управо зато што увијек треба имати на уму да је оно што мемоари саопштавају дато из визуре њиховог творца, те да он није могао избјегнути да у слици догађаја које нам презентује умногоме не унесе и своје лично виђење. Тако, да би се стекла што вјеродостојнија представа о ономе што нам мемоари саопштавају, нужно је да их историчар подвргне провјери.

Мемоари француског маршала Мармона имају посебну важност за историју јужнословенских народа, а посебно онај њихов дио који се односи на период од 1806. до 1811, када се маршал налазио на челу француске војске и управе на рејону гдје су се простирале Илирске провинције. Тада су предмет његове нарочите пажње биле Далмација, Дубровник и Бока Которска. Мемоаре је писао и допуњавао од 1828. па све до краја свог живота (1852. године), а они су први пут објављени 1857. у Паризу да би, због великог интересовања и значаја њиховог аутора, били убрзо преведени на њемачки и италијански језик. Дјелови мемоара који се односе на јужнословенски простор преведени су и објављени 1975. и тако постали доступни широкој читалачкој публици и код нас.¹

Маршал Огист Мармон је рођен у Бургундији 20. јула 1774, у породици која је припадала нижем племству у Француској. Са седамнаест година уписује артиљеријску школу, гдје се упознаје са пет година старијим Наполеоном. Њихово пријатељство учврстиће се у вријеме опсаде Тулона 1793, а 1794. Наполеон ће боравити неколико дана у Бургундији, у дому његове породице, да би се убрзо послѣје тога задесили у Паризу. Са Бонапартом 1796. учествује у походу на Италију као командант батаљона. Ту је због заслуга у бици код Лодија био одликован од Директоријума почасном сабљом. Био је учесник и похода на Египат 1798, када је унапријеђен у чин бригадног генерала, а заузимао је положај гувернера Александрије.²

Мармон постаје државни ратни савјетник у вријеме када је Наполеон био први конзул. Међутим, упркос великим ратним заслугама, није унапријеђен у маршала 1804. (када је Наполеон крунисан за цара и када је великом броју својих сабораца додијелио тај чин). У љето 1806. Мармон долази у наше крајеве као војни заповиједник Далмације и Албаније, гдје се бори против руских трупа адмирала Сењавина од 1806. до 1807. у Боки Которској, околини Дубровника, Пољицама код Сплита и Макарском приморју. Године 1809. постаје маршал царства због заслуга у биткама код Ваграма и Знојма, а исте године и гувернер Илирских провинција, до 1811.³

Учествовао је у завршним борбама у Паризу 1814. и био овлашћен за преговоре о предаји Париза са кнезом Шварцебергом и руским царем Александром, а у његово име је и потписана капитулација 31. марта. Важно је истаћи да су га због догађаја у Паризу Наполеонове присталице сматрале издајником. Службовао је и под Бурбонима све до јулске револуције из 1830, када је због учешћа у поменути догађајима на страни Карла X морао напустити Француску – у коју се више жив неће враћати.

Предмет нашег рада је однос и став маршала Мармона према руској политици у Јужном Јадрану коју је персонификовао адмирал Сењавин, командант руске средоземне флоте. Информације о активностима руске флоте у Јужном Јадрану затекле су га у Трсту. Ту је сазнао да су Аустријанци Боку Которску препустили руској флоти и копненим снагама које су заузеле утврђења у овој провинцији (5. март 1806) противно одлукама мировног

¹ Frano Baras, prir., *MARŠAL MARMONT MEMOARI* (Split: Logos, 1984), 9–10.

² Исто, 11.

³ Исто, 12.

уговора у Пожуну (26. децембра 1805. године) – којим су Бока Которска, Далмација и Истра требале бити предате Француској. Тиме се неминовно отварао нови фронт у Европи између Руса и Француза, а „ова је афера одјекнула својевремено по читавој Европи и постала предметом најживљих расправа.“⁴

Адмирал Сењавин је знао за традиционалну наклоност Црногораца и Бокеља ка Русији. Иако није имао информација и обавјештења у вези са приликама у Европи послје Пожунског мира, због непријатељства са Французима одлучио је да са својим крфским снагама преузме Боку Которску од Аустријанаца. „Тиме би се отклонила могућност приближавања Француза Крфу и спријечило да на своју страну привуку Грке, који су тражили прилику да се ослободе Турака“.⁵

Познато је да је митрополит Петар I Петровић показивао наклоност према Француској почетком XIX вијека. То говоре извјештаји француског официра де Лапрада (који је 1803. боравио у Црној Гори као изасланик првог конзула). Разлог томе је било врло хладно држање Русије према њему и сукоби с Аустријом у Боки Которској. Покушаји ослањања на Француску изазвали су оштре реакције Аустрије и Русије. Послије мира у Пожуну – процјеном општих прилика у Европи тога времена – дошло је до коначног одређења за Русију од стране Петра I.⁶ Осим тога, Црногорци су били економски, духовно и политички тијесно повезани са православним становништвом Боке Которске и био је сасвим природан њихов одзив за помоћ управо из Боке Которске. Наиме, митрополит Петар I Петровић Његош је 27. фебруара 1806. сазвао општецрногорску скупштину на којој је одлучено да са безмало 1000 Црногораца оде у помоћ Бокељима.⁷

Као одговор на учвршћивање Руса у Боки Которској, Наполеон је наредио генералу Лористону да из Далмације окупира Дубровачку републику, одакле би се надзирала Бока Которска и одакле је, заправо, требало да буде заузета, а чиме би се испоштовале одредбе мировног уговора у Пожуну. Тако је Дубровачка република постала жртва руског и француског одмјеравања снага на Јадрану. Маршал Мармон је руско присуство у Боки Которској видио само као наставак већ одавно осмишљене политике Руског царства на Истоку, политике „која се ни на тренутак није измијенила“. Руске позиције је на Јадрану јачала Црна Гора, „планинска тешко приступачна земља“, која се „од најдавнијих времена ослободила превласти турске Порте“ и која је Русима могла помоћи са „шест хиљада пушака за борбу“. Осим Црногораца, и православно становништво Боке Которске се нашло Русима на услузи, јер се „нијесу надали никаквом добру под нашом влашћу.“⁸

⁴ Ibid., 23.

⁵ Владимир Броневски, *Зайиси о Црној Гори и Боки* (Цетиње: „ЦИД“ Подгорица; Издавачки центар „Цетиње“, 1995) 25–26.

⁶ Ђоко Пејовић, *Црна Гора у доба Пејџра I и Пејџра II* (Београд: Народна књига, 1981) 388–389.

⁷ Сенка Бабовић Распоповић, „Црна Гора и Бока Которска у „Мемоарима“ француског маршала Огиста Мармона и „Записима“ руског официра Владимира Броневског, почетком 19 вијека“, *Историјски записи*, година LXXXII, 3–4/2009: 86.

⁸ Frano Baras, *priv.*, *MARŠAL MARMONT MEMOARI* (Split: Logos, 1984), 27–28.

Генерал Лористон је са нешто више од 1000 војника 27. маја 1806. заузео Дубровник у нади да ће лако истјерати Русе из Боке Которске. Тиме је на територији Дубровачке републике наступио режим окупације до њеног дефинитивног укинућа 31. јануара 1808, када формално престаје да постоји. Управо тада је услиједила економска, финансијска и политичка пропаст Републике, те слом њеног старог аристократског поретка – у великој мјери и као последица руско–француских сукоба на њеној територији.⁹

У сукоб Француза и Руса на Јадрану, а на различитим странама, било је увучено јужнословенско становништво на овом простору, јер се „Дубровчани показаше покорни и повјерљиви према генералу Лористону“. Пошто су се непријатељске снаге позиционирале, није се дуго чекало на почетак сукоба. Половином 1806. су Руси, Црногорци и Бокелји с православнима из Требињског краја блокирали Дубровник, гдје се налазило „четири до пет хиљада Лористонових момака“. Мармон је запазио да су Црногорци убијеним Французима одсијецали главе „како је то обичај на Истоку“. Процијенивао је да је главнину снага чинило двије хиљаде и четири стотине Руса које су пратиле „банде што су се спуштале са планина“ (мислећи на Црногорце, Бокелје и Херцеговце). Тако је „опсада Дубровника одјекнула по читавој Европи“.¹⁰

То је био разлог да маршал Мармон од Наполеона добије наређење да се упути на ратиште. Тако је половином јула стигао у Далмацију, а у међувремену је пала опсада Дубровника. У његовој деблокади су помогли Французима „турски заповиједници са границе“ дајући им обавјештења. Мармон је у Дубровник стигао 2. августа 1806. Руси су се били повукли у Боку Которску, „а Црногорци и Бокелји у своја села“.¹¹

Успоставом мира у Паризу, од 20. јула 1806, Бока Которска је коначно требала бити предата Французима, а Мармон је ишчекивао ту њену предају од адмирала Сењавина. Међутим, Руси су своје позиције само јачали – јер су им пристизале нове снаге са Крфа, а Мармон се прибојавао да се ту не утврде Енглези. У међувремену, руски цар није ратификовао мировни уговор, па су непријатељства на Јадрану могла бити настављена. Мармон није оклијевао и утврдио је Дубровник, те подигао и утврђења око њега. Такође је ступио у пријатељске односе са босанским везиром, херцеговачким пашом и Хаци-бегом од Хутова, а с циљем да сузбију православне из пашалука и Црногорце у будућем сукобу. Осим тога их је снабдио оружјем и ојачао њихове снаге у сукобу са Србима у Београдском пашалуку. Управо тако се француско–турско савезништво у Европи рефлектовало на француско–руски сукоб на Јадрану.¹²

Јачање руских снага у Боки Которској имало је за циљ остварење намјера адмирала Сењавина, а он се надао да ће „освојити Дубровник и читаву Далмацију“. Сукоб је почео нападом безмало хиљаду Црногораца и Бокелја

⁹ Stjepan Ćosić, „O slomu republike i ustroju francuske uprave u Dubrovniku 1808. i 1809.“, *Anali Zav. za pov. zn. HAZU u Dubrovniku*, XXXIII/95: 178.

¹⁰ Frano Baras, prir., *MARŠAL MARMONT MEMOARI* (Split: Logos, 1984), 28–29.

¹¹ Ibid., 47.

¹² Frano Baras, prir., *MARŠAL MARMONT MEMOARI* (Split: Logos, 1984), 49.

на француске предстраже 27. септембра, али су били одбијени. Међутим, били су осокољени доласком руских војника са Крфа, па се њихов број удвостручио, а „говорили су да ће опљачкати Дубровник и Далмацију“. Уочи сукоба, маршал Мармон је овако процјењивао непријатељске снаге: „Било је четири до пет хиљада Црногораца, три хиљаде Бокеља, и двије хиљаде православаца турских поданика. Имао сам, дакле, пред собом седам хиљада Руса и отприлике девет хиљада људи нередовних трупа“.¹³

Маршал је успио да вјештим вођењем ратних операција већ 1. октобра одбаци Русе у Херцег Нови, а навешћемо и његове процјене руских губитака: „... до три стотине и педесет мртвих и шест до седам стотина рањених; осим тога заробили смо их двије стотине и једанаест. Сељаци су имали четири стотине мртвих и више од осам стотина рањених. Ми смо имали двадесет и пет мртвих и стотину и тридесет рањених.“¹⁴

Иако је направио извјесне успјехе у сукобу са Русима код Херцег Новог, маршал Мармон је био свјестан чињенице да Дубровнику и Далмацији и даље пријети опасност од Руса (знајући да је њихов главни циљ истискивање Француза из овог подручја). Зато је предузео опсежне радове на изградњи и обнови утврђења у Дубровнику и дуж читаве Далматинске обале. Због неиспуњавања одредби мировног уговора у Пожуну, Наполеон је као залогу за Боку Которску држао град Браунау, тако да су Аустријанци испаштали због предаје Боке Которске Русима. Из тог разлога је био усвојен план да Аустријанци и Французи заједничким снагама заузму Котор и истисну Русе, али нове околности у Европи онемогућише остварење ових планова.¹⁵

Да је Мармон био у праву у процјени Сењавинових планова, потврдило се већ у децембру. Деветог децембра Сењавин се са инвазионом трупама појавио испред Корчуле и убрзо ју је заузео. Затим је са својим трупама стигао испред Сплита и ту је заузео Брач и извјесно вријеме онемогућавао Французима поморске везе. Вративши се у Котор, Французи поново повратише Брач. Десет хиљада руских војника са Крфа је требало да ојачају снаге у Боки Которској, али најава рата између Русије и Османског царства омела је те планове. Те нове околности су олакшале положај Француза на Јадрану и – како каже Мармон – обећавале му нове шансе.¹⁶

Француска је од почетка држала страну Турцима. Ту је значајна улога требала припасти маршалу Мармону, јер је био план да из Далмације са ојачаним снагама пређе у Влашку и тако са Турском армијом ратује против Руса. Слао је офицере и другу подршку балканским пашама. Адмирал Сењавин је испловио из Боке Которске са главнином својих снага, упућујући их на важнија ратишта.¹⁷

У мају 1807, вративши се са својим снагама у Јадранско море, адмирал Сењавин је обновио непријатељства против Француза. Искрцао је готово хиљаду људи на територију Пољица у близини Сплита, гдје му се при-

¹³ Ibid., 51.

¹⁴ Ibid., 54.

¹⁵ Frano Baras, prir., *MARŠAL MARMONT MEMOARI* (Split: Logos, 1984), 54–56.

¹⁶ Ibid., 58–59.

¹⁷ Ibid., 60.

дружио значајан број становништва које је иначе било спремно за устанак. Међутим, Мармон је успио убрзо завести ред на том простору. Руси су убрзо последије тога заузели Омиш и искрцали се у Макарској, али је исход борби био попут оне у околини Сплита.¹⁸

Избијањем рата између Русије и Османског царства, Французи на Јадрану преузимају иницијативу. Директно се укључују у сукоб Турака са Русима и Црногорцима који су опсиједали Клобук, тврђаву у Источној Херцеговини. Клобук је напало три хиљаде Црногораца и Херцеговаца са око четири стотине Руса – како процјењује маршал Мармон. Он помаже требињског пашу пославши из Дубровника близу хиљаду војника који су са око двије хиљаде Турака ослободили тврђаву и заробили велики број Руса. Турци су већини одрубали главе. Крај руско-француског ратовања у Јужном Јадрану означио је Тилзитски мир од 8. јула 1807, а којим је Бока Которска коначно требала бити предата Французима. Управо то се и догодило 12. августа, када су француске трупе коначно ушле у Котор и Херцег Нови.¹⁹

Иако су овим догађајима Руси били истиснути из Боке Которске, њихов утицај на овим просторима за дуго неће престати. То је маршал Мармон могао закључити из разговора и односа са митрополитом Петром I Петровићем. Њих двојица су се срели недалеко од Котора 25. августа, убрзо последије Француског заузимања Боке Которске. На питање маршала зашто је ратовао против Француза, Петар I му је одговорио да је то сматрао својом дужношћу с обзиром на то да га је Русија „обасипала добротинствима“. Петар I му је ту још рекао да „новонастала ситуација мијења његову судбину и намеће му нове обавезе“. Маршал је очекивао да ће се Црна Гора ставити под заштиту Француске, али наредни догађаји су га увјерили да „руска влада никада није престала придавати посебан значај утицају над тим крајевима“.²⁰

Литература:

- Baras, Frano, prir. *MARŠAL MARMONT MEMOARI*. Split: Logos, 1984.
- Броневски, Владимир, *Записи о Црној Гори и Боки*, Цетиње: Издавачки центар „Цетиње“, ЦИД, 1995.
- Butorac, Pavao. *Boka Kotorska nakon pada Mletačke Republike do Bečkog kongresa (1797–1815)*. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1938.
- Erber, Tullio. *Storia della Dalmazia dal 1797 al 1814*. Zara: 1889.
- Кнежевић, Саша. „Boka Kotorska i Primorje između Crne Gore i velikih sila 1797. – 1814.“. *Radovi zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru*, 63 (2021): 227–254.
- Лекић, Данило. „Маршал Мармон и Црна Гора“. *Историјски записи*, год. 15, књ. 19, св. 1 (1962): 35–59.
- Павићевић, Бранко. *Историја Црне Горе – Саздање црногорске националне државе*, књига четврта – том први. Подгорица: Историјски институт Црне Горе, Новинско јавно предузеће „Побједа“, 2004.

¹⁸ Ibid., 65–66.

¹⁹ Frano Baras, prir., *MARŠAL MARMONT MEMOARI* (Split: Logos, 1984), 67–68.

²⁰ Ibid., 69.

Пејовић, Ђоко. *Црна Гора у доба Петра I и Петра II*. Београд: Народна Књига, 1981.

Pisani, Paul. *La Dalmatie de 1797 a 1815*. Paris: Alphonse Pikard et fils, 1893.

Распоповић Бабовић, Сенка. „Црна Гора и Бока Которска у „Мемоарима“ француског маршала Огиста Мармона и „Записима“ руског официра Владимира Бронеvског, почетком 19 вијека“. *Историјски записи*, година LXXXII, 3–4 (2009): 85–94.

Safonov, Nikola. *Ratovi na Jadranu 1797–1815*. Beograd: Mornarički glasnik, 1988.

Томановић, Лазар. *Догађаји у Боки Которској од године 1797 до 1814*. Дубровник: Народна радикална странка, 1922.

Ćosić, Stjepan. „O slomu republike i ustroju francuske uprave u Dubrovniku 1808. i 1809.“. *Anali Zav. za pov. zn. HAZU u Dubrovniku*, XXXIII (1995): 177–203.

Ivan Radulović

Marmon's memoirs on Russian policy towards the southern Adriatic

Summary

The memoirs of Marshal Marmon shed light on an important period in the historical development of the South Slavic people. One part refers to the conflict between the Russians and the French in the southern Adriatic. Boka Kotorska and the Republic of Dubrovnik were the main centers of the conflict. One of them, the Republic of Dubrovnik indeed ceased to exist and became a victim of the Russian French conflict in this area. In addition to the general situation in Europe, the Russian policy in the South Adriatic was also influenced by the traditional attachment of the Orthodox community of Montenegro, Boka Kotorska and Herzegovina to Russia. Those factors, along with the desire to prevent the influence of France in this area, determined Admiral Senjavin's strategy, and it aimed to suppress the French from all of Dalmatia. Marshal Marmon received instructions from Napoleon to take over Istria, Dalmatia and Boka Kotorska from Austria, which were obtained through the peacemaking Pozun. Boka Kotorska would be held on by the Russians until the peace agreement in Tilsit and during this period conflicts with Russia would occur continuously. The local South Slavic population would be drawn into the conflict on different sides and in order to repress the Russians, Marshal Marmon would cooperate with the Balkan pasha's. The political, economic, cultural and spiritual influence of Russia in Boka Kotorska did not disappear with the Russia's withdrawal from this area, as Marshal Marmon himself realized.

Key words: Memoirs, Marshal Marmon, Admiral Senjavin, Boka Kotorska, Dubrovnik, Peter I, Peace of Tilsit